

SAMARALI TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KLASTER ASOSIDA TASHKIL QILISHNING AHAMIYATI

Hojiyev Tal'at Toshpo'lotovich-

Buxoro davlat universiteti, Ta'lim sifatini nazorat qilish
departamenti yetakchi mutaxassisi

Аннотация. Ushbu maqolada samarali tadbirkorlik faoliyatini klaster asosida tashkil qilishning iqtisodiy ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga, klaster tizimini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari tahlil qilinadi, xususan, iqtisodiyotni rivojlantirishda klasterning o'rni, uning samaradorligi va boshqalar.

Тayanch iboralar: klaster, iqtisodiy o'zgarishlar, klasterlar kontsepsiyasi, kichik va o'rta korxonalar klasterlari, raqobat, hamkorlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается экономическое значение организации эффективной предпринимательской деятельности на кластерной основе. При этом анализируются основные направления развития кластерной системы, в частности, роль кластера в развитии экономики, его эффективность и др.

Ключевые слова: кластер, экономические преобразования, концепция кластеров, кластеры малых и средних предприятий, конкуренция, кооперация.

Zamonaviy iqtisodiy klasterlash sharoitida malakasi uning kasbiy faoliyatida duch keladigan muammolar darajasiga mos keladigan malakali menejerlar va iqtisodchilarni tayyorlash masalasi tobora kuchayib bormoqda. Klaster sharoitida ushbu sohalardagi mutaxassislarining faoliyati farqlarga ega va quyida keltirilgan xususiyatlarga ko'ra, nimaga tayyorgarlik ko'rish kerakligini ko'rishingiz mumkin. Iqtisodiy tizimlarning evolyutsiyasi rivojlangan mamlakatlarda ham, iqtisodiyoti o'tish davridagi mamlakatlarda ham globallashuv bilan birga iqtisodiy faoliyatning tobora aniq hududiy kontsentratsiyasi bilan birga keladi. Hozirgi bosqichda bu turli

klasterlarni - biznes tuzilmalari integratsiyalashuvining yangi shakllarini yaratish orqali amalga oshirilmoqda.

Bir qator mintaqaviy iqtisodiyotlar uchun klasterning shakllanishi o'sish nuqtalari rolini o'ynaydi. Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar bozorda raqobatbardoshlikka erishgan taqdirda, ular o'z ta'sirini bevosita atrof-muhitga: etkazib beruvchilarga, iste'molchilarga, raqobatchilarga, infratuzilmaga kengaytiradilar. Muhitning bozordagi muvaffaqiyatli faoliyati xo'jalik yetakchisining raqobatbardoshligining yanada oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatar ekan. Natijada klaster - bir-birining raqobatbardoshligini oshirishga o'zaro hissa qo'shadigan tarmoqlar tarmog'iga chambarchas bog'langan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar jamoasi shakllanadi. Ekspertlar hisob-kitoblariga ko'ra, bugungi kunda dunyodagi ilg'or davlatlar iqtisodiyotining qariyb 50 foizi klaster usuliga o'tgan. Masalan, Yevropa Ittifoqida 2 mingdan ziyod klasterlar mavjud bo'lib, ularda ishchi kuchining 38 foizi qamrab olingan. Daniya, Finlyandiya, Norvegiya, Shvetsiya sanoatida to'liq klaster usuli tatbiq qilingan. AQSHda esa mamlakatdagi mavjud korxonalarining yarmidan ziyodi shu tizimda ishlab, ular tomonidan tayyorlanayotgan tovarlar yalpi ichki mahsulotning 60 foizini tashkil qiladi [1, s. 89].

So'nggi paytlarda klasterlar kontseptsiyasi kichik va o'rta biznesni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashning muvaffaqiyatli global strategiyalaridan biri bo'ldi. Kichik va o'rta korxonalar klasterlari dunyoning barcha qit'alarida samarali faoliyat yuritmoqda. Klasterlar kontseptsiyasi rivojlanayotgan mamlakatlarda qo'llanilgan. Jahon iqtisodiyotida klasterlarni rivojlantirish innovatsion tadbirkorlik faoliyatining samarali yo'nalishi hisoblanadi [1, p. 76]. Evropada iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash to'g'risidagi deklaratsiyada (1997) va uni batafsil bayon etgan Harakatlar rejasida tarmoqlar va klasterlarga asoslangan yangi ishlab chiqarish tizimlarini shakllantirish Evropa hamkorligini rivojlantirishning eng dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida e'lon qilindi. Bu mavzu hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD) va boshqa bir qator xalqaro tuzilmalar tashabbusi bilan Parijda

(2001 yil yanvar) bo‘lib o‘tgan Birinchi Jahon Kongressida muhokama mavzusi bo‘ldi. Birinchi yirik klaster dasturlari 1970-1980-yillarda AQShda, 1989-1990-yillarda Daniyada, 1990-yillarning birinchi yarmida Avstriya, Buyuk Britaniya, Yaponiyada, 1995-yildan Finlyandiya va Fransiyada 1993-yildan boshlab paydo bo‘ldi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Sanoatni Rivojlantirish Tashkilotining Xususiy Sektorni Rivojlantirish Filiali yordamida Yevropa hukumatlari va Yevropa xususiy bizneslariga kichik korxonalar klasterlari va tarmoqlarini rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda hamkorlik qilishda yordam berish uchun tavsiyalar to‘plamini tayyorladi. Zamonaviy tadqiqotchilar klaster yondashuvining dolzarbligini ta’kidlaydilar, lekin, o‘z navbatida, “klaster siyosati”, “klaster texnologiyasi” kabi klasterlash jarayonining asosini tashkil etuvchi hodisalarning mohiyatini qayd etmaydilar. Shunga asoslanib, Rossiya Federatsiyasining ijtimoiy-iqtisodiy makonini klasterlashni boshqarishning samarali metodologiyasini shakllantirish uchun terminologiyani aniqlashtirish kerak.

Klaster nazariyasining o'zi mavhum tabiati bilan ajralib turadi, uning asosida klaster yaratish jarayoni sodir bo'ladi. Davlatning boshqaruv ta'siri bozor sharoitida mumkin bo'lgan klasterlash vositalari to'plami yordamida amalga oshiriladigan hududni rivojlantirishning dolzarb muammolarini hal qilishga qaratilgan. Shuning uchun klasterlarni bir tomondan klaster nazariyasi ob'ekti, ikkinchi tomondan davlat boshqaruvi sub'ekti sifatida aniq belgilash zarur. “Klaster” tushunchasini professor M.Porter taklif qilgan va u. uni bozor makonida faoliyat yurituvchi va bir-birini to'ldiruvchi jug'rofiy jihatdan qo'shni kompaniyalar va tegishli tashkilotlar guruhi sifatida aniqladilar [2, p. 12].

Rivojlangan mamlakatlarda klaster nazariyasini amaliyotda qo'llash XX asrning 90-yillari boshlarida boshlangan. M. Enrayt, J. Dunning, R. Martin va yuqorida tilga olingan M. Porterning ishi tufayli. Rossiyada klaster yondashuvining amaliy qo'llanilishi M. K. Bandman, N. N. Koloskovskiy, N. I. Larina, I. V.

Pilipenko kabi nomlar bilan bog'liq. Bir-biridan manfaatdor bo'lgan sub'ektlarning hamkorligi asosida shakllangan klaster yondashuvi dastlab firmalarning raqobatbardoshligi muammolarini o'rganishda qo'llanilgan. Albatta bunda avvalo nazariy mushohada hamda mantiqiy yondoshuv asosida klasterlar faoliyatini moliyalashtirish va unda moliyaviy boshqaruvning yondoshuvlarni ilmiy-nazariy tahlil qilingan [3, s. 109].

Vaqt o'tishi bilan bu yondashuv tobora kengroq muammolarni hal qilishda, xususan, davlat, mintaqa, sanoatning raqobatbardoshligini tahlil qilishda qo'llanildi; umummilliy sanoat siyosati va hududlarni rivojlantirish dasturlarini ishlab chiqish. Klaster yondashuvi innovatsiyalarni rag'batlantirish usuli, yirik va kichik biznesning o'zaro ta'sirining asosi kabi qo'llaniladi. Turli manbalarni tahlil qilib, aytishimiz mumkinki, bugungi kunda yetakchi mamlakatlarda iqtisodiyotning 50 foizdan ortig'i allaqachon klasterlash bilan qamrab olingan.

Klasterlar faoliyatini tahlil qilganda shuni ta'kidlash mumkinki, aksariyat hollarda ular tarkibiga tayyor mahsulot va xizmat ko'rsatuvchi korxonalar, ixtisoslashtirilgan ishlab chiqarish vositalari va mashina butlovchi qismlarini yetkazib beruvchilar, moliya institutlari, turdosh tarmoqlardagi firmalar kiradi. Klasterlarga tarqatish kanallarini tashkil qilish yoki iste'molchilar bilan bog'liq faoliyatni amalga oshiradigan tashkilotlar ham kiradi. Maxsus ta'lim, ta'lim, axborot, tadqiqot va texnik yordam ko'rsatish uchun qo'shimcha mahsulot ishlab chiqaruvchilar, ixtisoslashgan infratuzilma provayderlari, davlat idoralari va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik qiluvchi tashkilotlar. Ko'pgina klasterlarda klaster a'zolarini qo'llab-quvvatlovchi savdo uyushmalari va qo'shma xususiy sektor bo'linmalari mavjud. Klasterlarni tadbirkorlik tarmog'ining shakllaridan biri sifatida belgilash mumkin, chunki firma va tashkilotlarning yaqinligi ma'lum jamoalarning mavjudligiga yordam beradi va o'zaro ta'sirning chastotasi va kuchini oshiradi.

Shuni ta'kidlash kerakki, samarali ishlaydigan klasterlar ierarxik tarmoqlardan tashqariga chiqadi va firmalar va tashkilotlar o'rtasidagi ko'plab kesishgan va

dinamik munosabatlar majmuasiga aylanadi. Bu munosabatlar doimiy ravishda mavjud bo'lib, asta-sekin o'zgarib turadi. Klaster yondashuvining amaliyotga tatbiq etilishi shuni ko'rsatadiki, rivojlangan iqtisodiyotda klasterlarning chuqurligi va kengligi odatda kuchliroqdir. Iqtisodiyotlari rivojlanayotgan mamlakatlarda sanoat korxonalarining salmoqli qismi mahalliy yoki mahalliy bozorga xizmat qiluvchi xorijiy sho'ba korxonalaridir.

Bunday iqtisodiy rivojlanish darajasiga ega bo'lgan klasterlarni yaratishga quyidagi ko'rsatkichlar to'sqinlik qilmoqda: 1. Ta'lim darajasining pastligi. 2. Past malakali ishchi kuchi. 3. Texnologiyaning zaifligi. 4. Mavjud kapitalning etishmasligi. 5. Davlat institutlarining rivojlanmaganligi. Samarali ishlaydigan klasterlarni yaratish rivojlangan iqtisodiyot sari eng muhim qadamlardan biridir. Qoidaga ko'ra, klasterlar quyidagi maqsadlarga erishishga qaratilgan: klaster a'zolarining raqobatbardoshligini oshirish, bu esa innovatsiyalarni joriy etish orqali ta'minlanadi; logistika, axborot texnologiyalari va boshqalarda sinergiya effekti va sifatga yagona yondashuv hisobiga ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlarining xarajatlarini kamaytirish va sifatini oshirish; yirik korxonalar tashkil etish hisobiga ishsizlikning maksimal qisqarishi; hokimiyat organlarida klaster a'zolarining manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan umumiy sa'y-harakatlarni birlashtirish. Klasterlarni hisobga olgan holda, fazoviy va funktsional o'qlar bo'ylab tartiblangan ikkita katta guruhni ajratish mumkin. O'zaro bog'liq bo'lgan firmalar va tarmoqlarning fazoviy guruhlari mintaqaviy klasterlar deb ataladi.

O'z navbatida, sanoat klasterlari bitta hududning chegaralari bilan kamroq cheklangan funktsional tizimlarni o'z ichiga oladi. Klaster tarmoqlarini yaratish uchun bir qator shartlar bajarilishi kerak:

- Avvalo, bu demokratlashtirish va markazsizlashtirish. Yuqorida sanab o'tilgan ikkita komponent mavjud bo'lmasa, ichki tarmoq jarayonlarini, ma'lumot almashish jarayonini ishga tushirish va ko'plab avtonom firmalarni

birlashmada qatnashish uchun jalb qilish mumkin emas, garchi ular yagona tashkilot sifatida harakat qilsalar ham.

- Sanoat siyosatining qattiq usullaridan raqobat muhitini ta'minlovchi usullarga o'tishni rag'batlantirish.
- Korxonalarni o'z hududidan tashqariga chiqish va global miqyosda raqobatlashish istagini uyg'otadigan global strategik rejalashtirish. 4. Boshqaruv manfaatini alohida sanoat, texnologiya va tuzilmani takomillashtirishdan, yaxlit holda hududlarni kompleks va tizimli rivojlantirishga o'tkazish.

Klasterlarni yaratishning asosiy sabablari har xil, ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, eng ommabop bu tadbirkorlik sub'ektlarining ma'lum bir hududida joylashgan maqsadlarning umumiyliigi. Klasterlar, shuningdek, ko'plab boshqa kompaniyalarning o'sishini rag'batlantiradigan bir yoki ikkita innovatsion kompaniyalardan kelib chiqqan noodatiy, murakkab yoki ortib borayotgan mahalliy talab natijasida paydo bo'lishi mumkin. Klasterning rivojlanishi bilan uning rivojlanishining ichki mantiqini ochib berish mumkin, bu ularning ba'zi xarakterli modellarini ajratish imkonini beradi.

Klaster bozor munosabatlarining to'la huquqli ishtirokchisi bo'lib qolishi uchun tashqi muhitdagi barcha o'zgarishlarni hisobga olishi va ularga moslashishga va zarur innovatsiyalarni joriy etishga tayyor bo'lishi kerak. Faqat shu tarzda klaster omon qolishi, turg'unlik va qulashdan qochishi mumkin. Keyingi rivojlanish shakli o'z sa'y-harakatlarini boshqa faoliyatga yo'naltiradigan bir yoki bir nechta yangi klasterlarga aylantirish yoki mahsulot va xizmatlarni etkazib berish sxemalarini o'zgartirish bo'lishi mumkin.

Klaster yashovchan, o'zini-o'zi ta'minlaydigan, muvaffaqiyatli va samarali tashkilot sifatida amalga oshirilishi uchun quyidagilar zarur [3, p. 5]: 1. Tashabbus – tadbirkorlar, davlat tuzilmalari, jamoat tashkilotlari, ta'lim muassasalaridagi tashabbuskor va nufuzli, o'z nufuzi, aql-zakovati, tashkilotchilik qobiliyati bilan

birlashtirish, rag'batlantirish va klasterlarning o'z a'zolari uchun ham foydali ekanligini ko'rsatishga qodir shaxslar. va bilim, shuningdek, mintaqa uchun. 2. Innovatsiyalar - raqobat kurashida yangi imkoniyatlarni ochishga qodir bo'lgan ishlab chiqarishni tashkil etish, marketing, boshqaruv, moliyalashtirishdagi yangi texnologiyalar.

3. Axborot - mavjudlik, ochiqlik, bilim almashish, mehnat ob'ektlari bozorlariga kirishda, mahsulot sotishda, malakali ishchi kuchi va boshqalarda afzalliklarga ega bo'lish imkonini beruvchi ma'lumotlar bazalarini yaratish.

4. Integratsiya – fan va hokimiyat organlari ko'magida tarmoq va hududiy darajadagi firmalar o'rtasida hamkorlik qilish uchun yangi klaster texnologiyalaridan foydalanish. 5. Manfaat - tadbirkorlik yoki jamoat tuzilmasi hayotining asosiy sharti bo'lib, u klaster birlashmalari ishtirokchilarining qiziqishlari mavjudligini va ular tomonidan ma'lum iqtisodiy foyda olishlarini nazarda tutadi. Klasterning mavjudligi uchun zarur shart – davlat organlari, xususiy kompaniyalar, ta'lim va ilmiy muassasalar, xo'jalik birlashmalari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari sa'y-harakatlarini birlashtirish orqaligina samarali iqtisodiy rivojlanishga erishish mumkin. Klasterni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini strategik rejalashtirish jarayonida mutanosiblik, biznes va fanni o'z ichiga olgan muvofiqlashtiruvchi kengash tashkil etiladi.

Samarali ishlayotgan klasterlarni tahlil qilib, quyidagi xarakterli xususiyatlarni ajratib ko'rsatish mumkin: x klasterning strategik rivojlanish vektorini belgilovchi yetakchi korxonaning mavjudligi; ixtisoslashuv, asosiy faoliyat orqali klaster a'zolarining o'zaro bog'lanishini ta'minlaydi; klaster a'zolari geografik jihatdan mahalliyashtirilgan; klasterda ko'p sonli ishtirokchilar mavjud; klaster a'zolari o'rtasida shakllangan va samarali faoliyat yuritayotgan iqtisodiy aloqalar; klaster a'zolari o'rtasidagi raqobat va hamkorlikning kombinatsiyasi; tizim ishtirokchilarini uning ishlab chiqarish dasturlariga, innovatsion jarayonlarga, sifat nazoratiga muvofiq uzoq muddatli muvofiqlashtirish; klaster a'zolari tomonidan ishlab

chiqarilgan mahsulotlar eksportga yoki import o'rnini bosishga yo'naltirilgan; klaster tashkilotlari va tadqiqot tashkilotlari o'rtasidagi yaqin hamkorlik va kichik firmalarning innovatsion texnologiyalarga kirishi.

Ishlab chiqarishni tashkil etishning klaster shakli raqobatga ta'sir qiluvchi bir qator o'ziga xos biznes imtiyozlarini beradi, masalan: 1. Klaster a'zolari bo'lgan tashkilotlarda mehnat unumdorligini oshirish. 2. Klasterga kiritilgan tashkilotlarga innovatsiyalardan foydalanish imkoniyatini ochish. 3. Klaster chegaralarini kengaytirishni rag'batlantiradigan biznesni diversifikatsiya qilishni rag'batlantirish.

Klaster tomonidan unga kiritilgan sub'ektlar uchun yaratiladigan imtiyozlar qatorida klasterda marketing, texnologiya va mijozlarning joriy ehtiyojlari bo'yicha ma'lumotlarning mavjudligini ham aytish mumkin. Klasterlardagi ma'lumotlar yaxshiroq tashkil etilgan va olish arzonroq, bu esa kompaniyalarga yanada samaraliroq ishlash imkonini beradi. Ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirish va mijozlar bazasini ko'paytirish iste'molchilar haqidagi ma'lumotlarga tezkor kirish tufayli mumkin bo'ldi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar bilan raqobat ayniqsa kuchli rag'batlantiruvchi samara beradi, chunki xo'jalik faoliyati natijalarini tez taqqoslash mumkin. Bu taqqoslash raqobatchilarning mehnat xarajatlari, mahalliy bozorning mavjudligi kabi deyarli teng sharoitlarga ega ekanligi asosida mumkin. Klasterlar jamoat tovarlari va xizmatlarida yuqori qiymatli ishlab chiqarish omillarini yaratishda ishtirok etadilar.

Klasterda ishtirok etish yangi texnologiyalarga kirish, ta'minot zanjiri uchun ilg'or ish usullari, mijozlar ehtiyojlariga adekvat va tezkor javob berish kabi innovatsiyalar nuqtai nazaridan ham imtiyozlar beradi. Klaster ichida, alohida holatdan ko'ra, biznesning yangi turlari paydo bo'ladi. Mintaqa yoki shahar ichidagi tizimli aloqa va o'zaro bog'liqlikni tushunish orqali klasterda uning a'zolariga bo'lgan ishonch elementi namoyon bo'ladi, bu esa samaradorlikning oshishiga, innovatsiyalarning keng tarqalishiga va natijada biznesning yangi turlarining paydo bo'lishiga yordam beradi. Klaster a'zolari innovatsiyalar olib keladigan yuqori

xarajatlar va xavflarni bo'lishish imkoniyatiga ega. Izolyatsiya qilingan tashkilotlar uchun tadqiqot faoliyatiga shunga o'xshash miqdordagi investitsiyalar mumkin emas. Bilim va texnologiyalarni egallash va tarqatish xarajatlarini kamaytirish imkoniyati klaster ichidagi kadrlar migratsiyasi va uzluksiz o'qitish va malaka oshirish jarayoni tufayli mumkin bo'ladi. Klaster a'zolarining umumiy xarajatlari va ishlab chiqarish maqsadlarini hisoblashda ular bo'sh mablag'larni tezda qayta taqsimlash zarurati muammosiga duch kelishadi. Bu muammo ularning atrofida shakllangan korxonalar tarmog'i yordamida hal qilinadi.

Klasterda raqobat va hamkorlik kabi ikkita jarayonning kombinatsiyasi mavjud. Klaster ichidagi bu ikki hodisa o'zaro manfaatli. Klaster a'zolari o'rtasidagi raqobat ta'sirida yuzaga keladigan tizimli kichik nizolar tufayli tizim optimallashtiriladi. Klaster ichida yaxshi tashkil etilgan axborot tizimi, umumiy resurslar va imkoniyatlarni (masalan: mahsulotlarni, xodimlarni, texnologiyalarni ilgari surish va sotish) bo'lishish tufayli klaster a'zolari sezilarli foyda oladi, tizim rivojlanadi. Hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini boshqarishni takomillashtirishda davlat hokimiyati organlari klasterlardan foydalanadi. Klaster yondashuvidan foydalangan holda hokimiyatlar biznes bilan samarali hamkorlik qilish vositalarini yaratadilar, bu esa uning xarakterli ko'rsatkichlari va taktik vazifalarini yaxshiroq tushunish, maqsadli, real va resurslardan foydalanish va mintaqani rivojlantirishning strategik rejalarini asosli ravishda yaratish imkonini beradi. Kengaytirilgan qiymat zanjiri mintaqadagi investitsiya muhitini yaxshilaydi va birgalikda soliq tushumlarini oshiradi.

Bu qadamlar tadbirkorlik tuzilmalari xilma-xilligining kengayishiga olib keladi va shu orqali bandlik muammosini hal qiladi. Ushbu vositalar biznes bilan aloqa vositasidir. Klasterning shubhasiz ustunligini mintaqadagi depressiyaga uchragan korxonalarni qayta yo'naltirish, iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan ayrim tashkilotlarga maqsadli imtiyozlar berish imkoniyati deb atash mumkin. Klaster tizimida har bir korxonaning yakuniy mahsulot tannarxiga qo'shgan hissasi yaqqol

ko‘zga tashlanadi. Klaster a‘zolarining har biri investor uchun shaffof bo‘ladi va investitsion jozibadorlik shartlariga javob beradi. Hokimiyat investitsiya oqimlarini tartibga solish va mintaqaviy klasterlarni rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlariga muvofiq ularning samaradorligini baholash imkoniyatiga ega. Rahbar o‘z faoliyatida yuqoridagi barcha xususiyatlarni hisobga olishi, klaster va uning barcha a‘zolari imkoniyatlaridan maksimal darajada samarali foydalanish maqsadini ko‘zlashi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Qulliyev O. A. Klaster-raqobatda yutib chiqishning eng oqilona yo‘li. Qishloq xo‘jaligida ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish: tajribalar, natijalar va innovatsion yondashuvlar. Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Buxoro : “Sadriiddin Salim Buxoriy” Durdoni nashriyoti, 2021.-89 b.
2. Porter M. Millatlar raqobat ustunligi. Nyu-York: Free Press, 1990. 896 p.
3. Karimova N. S. Klaster – iqtisodiy o‘shni ta‘minlashning muhim omili. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali. 4/2022, iyul-avgust (№ 00060), s. 109.